

Х международная научно-практическая конференция
**«ПРАВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ИСТОРИЯ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»**

15 октября 2015 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), г. Москва, состоялись Ежегодные научные чтения, посвященные памяти профессора С. Н. Братуся. Темой юбилейной, десятой по счету, международной научно-практической конференции стала «Право и экономическая деятельность: современные вызовы».

В чтениях приняли участие ведущие российские ученые-юристы, представители органов законодательной и исполнительной власти, специалисты, практикующие в предпринимательской сфере, а также зарубежные правоведы. Конференция открылась пленарным заседанием, на котором с вступительным словом выступила Т. Я. Хабриева, директор ИЗиСП, вице-президент РАН, академик РАН, д-р юрид. наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Отметив необходимость постоянного взаимодействия юридической науки и практики, Т. Я. Хабриева подчеркнула значимость воплощения результатов научных дискуссий в нормотворческие решения и правоприменительную практику. Пленарное заседание продолжилось выступлениями выдающихся российских ученых: В. Ф. Яковлева, советника Президента РФ, чл.-корр. РАН, д-р юрид. наук, профессора и Е. А. Суханова, зав. кафедрой МГУ, д-р юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. В докладе В. Ф. Яковлева «Проблемы частного права в современных условиях» были рассмотрены основные этапы становления современного российского частного права в контексте политических и экономических изменений в стране, выявлены проблемы сложившегося правового регулирования экономических отношений, предложены подходы к решению некоторых из них. Докладчик отметил крайне важную роль Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в повышении качества принимаемых нормативных правовых актов, выразил мнение о необходимости создания аналогичного органа в области публичного права.

Е. А. Суханов посвятил свое выступление широко обсуждаемой теме развития российского законодательства о вещных правах. Он подчеркнул, что сложность и длительность процесса разработки соответствующей части Гражданского кодекса РФ обусловлена центральным местом, которое занимает вещное право в гражданском законодательстве, а также его значимостью не только с юридической, но с политической и экономической точек зрения. При этом необходимость принятия новых нормативных положений в условиях перехода к рыночной экономике, по мнению докладчика, бесспорна. Особое внимание Е. А. Суханов уделил вещным правам на недвижимое имущество, проблеме архаичности российского земельного законодательства.

На пленарном заседании доклады также представили М. Л. Гальперин, зам. Министра юстиции РФ, канд. юрид. наук, посветивший выступление взаимодействию юридической науки и практики и рассказавший о некоторых доктринальных проблемах, с которыми сталкивается в своей деятельности Министерство юстиции РФ; А. Ю. Синенко, полномочный представитель Правительства РФ в Государственной Думе РФ, канд. юрид. наук, поднявший вопросы об иерархии нормативных правовых актов и необходимости развития института правового прогнозирования. Экономическую науку на пленарном заседании представил В. В. Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д-р экон. наук, профессор, осветивший проблему обеспечения экономического роста в стране. Об особенностях гражданского законодательства Казахстана рассказал зарубежный гость конференции – М. К. Сулейменов, директор Научно-исследовательского института частного права Каспийского университета, академик НАН Республики Казахстан, д-р юрид. наук, профессор. Пленарное заседание завершилось приветственным словом Ю. А. Тихомирова, д-р юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента Международной академии сравнительного права, который подчеркнул необходимость сбалансированного применения инструментов различных отраслей права для обеспечения гармоничного развития государства.

После завершения пленарного заседания работа конференции продолжилась в рамках шести круглых столов:

- «Юридические лица как субъекты экономических отношений: проблемы правового регулирования»;
- «Совершенствование законодательства об интеллектуальной собственности: проблемы и перспективы»;
- «Экология, природопользование и экономическое развитие: правовые особенности и риски»;
- «Социальные и трудовые отношения в условиях экономического кризиса: соблюдение баланса интересов»;
- «Право ВТО и ЕАЭС как фактор развития законодательства России»;
- «Энергетическое право в XXI веке: опыт России, зарубежных стран и международных организаций».

Представитель РИЭПП принял участие в работе круглого стола, посвященного проблемам развития законодательства об интеллектуальных правах. Заседание открыл доклад зам. руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Л. Л. Кирий, которая рассказала о коллизиях законодательства, выявленных в процессе осуществления службой возложенных на нее функций, озвучила предложения по их устранению, а также осветила планы по созданию на базе Роспатента единого органа, осуществляющего функции по государственному регулированию сферы интеллектуальной собственности. Научный взгляд на развитие законодательства об интеллектуальных правах нашел отражение в докладе «Десять недостатков части четвертой Гражданского

кодекса Российской Федерации, которые нам надо исправить», представленном Э. П. Гавриловым, д-р юрид. наук, профессором кафедры гражданского права НИУ «Высшая школа экономики». Докладчик особо подчеркнул необходимость совершенствования норм о вознаграждении авторов служебных изобретений, о секретах производства, об организациях по коллективному управлению авторскими правами, а также положений, закрепляющих в IV части ГК РФ принцип виновной ответственности.

В заседании круглого стола приняла участие Л. А. Новоселова, председатель Суда по интеллектуальным правам, д-р юрид. наук, профессор, которая подчеркнула важную роль, которую играет судебная практика в развитии юридической науки – в процессе судебного рассмотрения дел нередко поднимаются вопросы, пока не нашедшие отражения в цивилистике. Л. А. Новоселова поддержала мнение предыдущего оратора о необходимости устранения коллизий между IV и остальными частями Гражданского кодекса, обратила внимание на широкое распространение в практике договоров по распоряжению интеллектуальными правами, не урегулированных в настоящее время IV частью ГК.

Доклады Б. П. Симонова, эксперта Всемирной организации интеллектуальной собственности, профессора РГАИС и В. Н. Лопатина, генерального директора Корпорации интеллектуальной собственности РНИИС, зав. кафедрой «Управление интеллектуальной собственностью» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» были посвящены, главным образом, экономическому значению института интеллектуальной собственности. Б. П. Симонов высказал точку зрения, что нормы об интеллектуальных правах, в первую очередь, должны обеспечивать возможности для свободной и урегулированной торговли товарами, включающими интеллектуальную составляющую. Выступление В. Н. Лопатина раскрыло опыт создания системы управления интеллектуальной собственностью в области авиационной промышленности, были выявлены проблемы охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств.

Практические проблемы регистрации и охраны географических указаний в Российской Федерации были охарактеризованы Н. И. Золотых, вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председателем Комитета по инновационному предпринимательству и интеллектуальной собственности, которая выступила с позиции представителей бизнес-сектора. Системные проблемы предпринимательства в области интеллектуальных прав нашли отражение в докладе А. В. Семенова, омбудсмана по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности. В числе наиболее острых вопросов выступающий назвал правовое регулирование деятельности организаций по коллективному управлению авторскими правами, проблему соотношения административных и судебных процедур, а также соотношения мер гражданско- и публично-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

Вопрос о соотношении норм различных отраслей права, а также положений различных законодательных актов одной отрасли, и даже норм одного документа (положений разных частей ГК РФ), оказался одним из центральных в дискуссиях, развернувшихся на конференции. В частности, соотношению и взаимодействию антимонопольного законодательства и законодательства об интеллектуальной собственности посвятила доклад под названием: «Интеллектуальная собственность и недобросовестная конкуренция» А. Н. Варламова, д-р юрид. наук, профессор кафедры коммерческого права юридического факультета МГУ им. Ломоносова. В рамках круглого стола были также подняты проблемы уголовно-правовой охраны интеллектуальных прав в странах СНГ, соотношения объема правовой охраны объектов промышленной собственности в делах о нарушении исключительного права, а также охраны ИТ-решений в Российской Федерации. Последний вопрос стал темой доклада О. И. Абраменко, руководителя направления ИТ Центра интеллектуальной собственности «Сколково», который рассказал о минусах правовой охраны ИТ-решений патентным правом и практике обеспечения охраны в России интеллектуальных прав стартапов, специализирующихся в информационных технологиях.

Заседание круглого стола завершилось серией вопросов к докладчикам и последующей дискуссией.

*Обзор подготовлен
заведующей сектором РИЭПП Е. А. Салицкой*